

СОЦИАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛЕВЫХ ПАРТИЙ В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЯ К ОПЫТУ «РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА»¹

*Каторжевский Павел Николаевич –
аспирант факультета политологии
Санкт-Петербургского государственного
университета*

Аннотация. Коллапс государственного социализма в конце 1980-х – начале 1990-х годов в Советском Союзе и странах Восточной Европы положил начало многочисленным дискуссиям о «кризисе социализма» и смерти ленинизма, по крайней мере,

как государственной идеологии. Общий кризис и деморализация коммунистического движения в 1990-е годы вынудили коммунистические и рабочие партии приспосабливаться к новым реалиям и предлагать радикальную альтернативу, действуя в рамках либеральной демократии европейского образца. Значительная часть современных европейских левых партий, находящихся левее социал-демократии, избегает ссылок на опыт стран «реального социализма». Тем не менее, советская модель остаётся одним из немногих примеров практической реализации социалистического проекта и отправной точкой идеологической трансформации партий, заявляющих о необходимости окончательного преодоления капитализма. В статье рассматриваются отношение современных европейских «радикальных» левых к практике построения социализма в СССР и странах Восточной Европы и характеристики «реального социализма», указанные в программных документах этих партий.

Ключевые слова. Идеология, партия, коммунизм, реальный социализм, демократический социализм, левые, ленинизм, марксизм.

SOCIAL IDEAL OF EUROPEAN LEFT PARTIES IN THE CONTEXT OF ATTITUDE TO THE EXPERIENCE OF "REAL SOCIALISM"

Katarzewska Pavel Nikolaevich,

postgraduate student of the Faculty of Political Science, St. Petersburg State University

Abstract. The collapse of state socialism in the late 1980s and early 1990s in the Soviet Union and Eastern European countries initiated numerous discussions about the "crisis of socialism" and the death of Leninism, at least as a state ideology. The general crisis and demoralization of the communist movement in the 1990s forced communist and workers' parties to adapt to the new realities and to offer a radical alternative within the framework of European-style liberal democracy. A significant part of the contemporary European left parties, which are to the left of social democracy, avoid

¹ Статья написана на основе доклада, прочитанного в рамках Международной научно-практической конференции «Социалистическая альтернатива для человечества: вчера, сегодня, завтра. К 50-летию поражения Чилийской революции» (Санкт-Петербург, 19 октября 2023 г.).

referring to the experience of the countries of "real socialism". Nevertheless, the Soviet model remains one of the few examples of the practical realization of the socialist project and the starting point of the ideological transformation of parties that declare the need to finally overcome capitalism. The article considers the attitude of modern European "radical" leftists to the practice of building socialism in the USSR and Eastern European countries and the characteristics of "real socialism" indicated in the program documents of these parties.

Keywords. Ideology, party, communism, real socialism, democratic socialism, the left, Leninism, Marxism.

DOI: 10.5281/zenodo.11092868

Введение

Ещё в 1989 году – за два года до окончательного демонтажа системы государственного социализма (или «реального социализма») в СССР и странах Восточной Европы – Збигнев Бжезинский в своём интервью журналу «Challenge» заявлял о смерти коммунизма и утрате ленинизмом своих позиций [20, p. 19]. С подобными оценками соглашались многие аналитики и политические комментаторы. Венгерский правый политик Дьёрдь Шопфлин на страницах журнала «International Affairs» констатировал утрату легитимирующей силы марксизма в странах Организации Варшавского договора и замещение социалистической идеологии «правами человека» в их либерально-демократической интерпретации [44, p. 16]. В 1992 году американский политолог Френсис Фукуяма и вовсе объявит либеральную демократию «*конечным пунктом идеологической эволюции человечества*» [14, с. 6].

На фоне коллапса советской модели социализма и триумфа антикоммунизма европейское и мировое коммунистическое движение оказались в состоянии глубокой деморализации. Французский исследователь Марк Лазар метко сравнил его с армией, которая способна выигрывать время, но неспособна провести решающую контратаку, которая сможет переломить ход сражения [34, p. 256]. Подобные настроения нашли своё отражение и в коммунистической печати. Газета Коммунистической партии Греции «Ризоспастис» после исчезновения СССР с политической карты мира писала: «*Советский красный флаг больше не реет над куполами Кремля... На мгновение стрелки часов замерли, отмечая критический момент. Сердца многих миллионов рабочих во всем мире перестали биться перед масштабами потерь*» [48, p. 1].

После почти полутора десятилетий стагнации европейские радикальные левые лишь ближе к середине нулевых, после возникновения Партии европейских левых (ПЕЛ), нарушили молчание и вынудили заговорить о «новом призраке коммунизма» в Европе. Как отмечает исследовательница европейских левых К. Хадсон: «Несмотря на ожидания полного краха коммунистического движения, ряд западноевропейских коммунистических партий или их частей пережили кризисы и расколы и превратились

в новые жизнеспособные политические силы, которые смогли занять политическое пространство левее социал-демократии» [30, р. 2].

Появление ПЕЛ не только напомнило о том, что неолиберальный консенсус не является незыблемым, но и вынудило самих европейских левых задуматься о том, как они представляют свой социальный идеал, который всё чаще обозначается ими эвфемизмом «другая Европа» [35]. Несмотря на то, что ни в одном из партийных заявлений ПЕЛ до сих пор не дала разъяснений своих взглядов на недостатки «реально существующего социализма» [26, р. 87], модель социалистических преобразований в СССР и Восточной Европе объективно являлась отправной точкой трансформации европейских коммунистических и радикальных левых партий, что подтверждается программными документами аффилированных с ней организаций, вынужденных давать собственные оценки теории и практике построения социализма в странах Организации Варшавского договора. Большинство современных «радикальных левых» не являются новыми партиями и прямо или косвенно ведут свою родословную от коммунистических и рабочих партий XX века, и именно распад СССР стал самым мощным фактором их трансформации, вынудившим адаптироваться к изменившимся условиям [37, р. 24, 46].

Целью статьи является формирование комплексного представления о социальном идеале европейских «радикальных левых» партий в контексте их отношения к опыту построения социализма в СССР и странах Восточной Европы. Исходя из цели, можно сформулировать следующие исследовательские задачи:

1. Проанализировать основные исследовательские подходы и обозначить авторскую позицию в отношении феномена «реального социализма».
2. На основе программных документов выявить основные точки зрения европейских левых партий на опыт стран «реального социализма».
3. Охарактеризовать политические и социально-экономические требования современных европейских «радикальных левых».
4. Рассмотреть электоральные результаты европейских левых партий и опыт участия их представителей в органах власти.

При выборе партий для анализа рассматриваемой проблематики автор руководствовался их предшествующей политической историей, условиями функционирования, временем возникновения и наличием опыта участия в органах законодательной и исполнительной власти. В частности, в статье сделан акцент на европейских левых партиях, действующих в бывших социалистических странах: Коммунистическая партия Чехии и Моравии, чешская партия «Левые» и немецкая «Die Linke», занимающая в этом ряду особое положение в связи с тем, что была образована из бывших членов Социалистической единой партии Германии (правящей партии в ГДР) и представителей западногерманских левых социалистов. Выбор Коммунистической партии Испании обусловлен сохранением ею коммунистической идентичности, фактически не

прерывавшейся историей, несмотря на функционирование в условиях правой авторитарной диктатуры и наличием весьма оригинальной, на взгляд автора, позиции относительно «реального социализма» и истории коммунистического движения в целом. Также в статье рассматриваются позиции так называемых «левопопулистских» партий – испанской «Podemos» (основана в 2014 г.) и польской «Lewice Razem» (основана в 2015 г.), что позволяет провести сравнительный анализ «новых левых» с организациями, имеющими историческую, организационную или идеологическую преемственность от «старых» коммунистических и марксистско-ленинских партий. Отдельно здесь стоит упомянуть греческую СИРИЗА (Коалиция радикальных левых), долгое время существовавшую в формате коалиции и окончательно оформившуюся в партию лишь в 2012 г.. Организационным и идейным предшественником СИРИЗА считается отколовшаяся от компартии в 1968 г. еврокоммунистическая группа «Коммунистическая партия Греции – Внутренняя» [15, р. 232]. Таким образом, СИРИЗА сочетает в себе черты современных «левых популистов» с политической культурой и традициями коммунистического движения второй половины XX в.. Греческие «лево-радикалы» представляют интерес, в том числе, потому что являют собой уникальный пример управления европейской страны политической силой, номинально занимающей антикапиталистические позиции. Последним фактором обусловлено также упоминание в статье политики кипрских некоммунистов из Прогрессивной партии трудового народа (AKEL) во время нахождения их представителя на посту президента страны.

«Реальный социализм»: Pro et Contra

Возникновение термина «реальный социализм» связано с провозглашением построения «развитого социализма» в СССР и других социалистических странах. Впервые это понятие прозвучало на пленуме ЦК Компартии Чехословакии в июне 1960 г. и позже было взято на вооружение правящими партиями ГДР, Венгрии и Болгарии [11, с. 32]. Одно из первых упоминаний «развитого социализма» можно обнаружить в публикации Ф. Бурлацкого «О строительстве развитого социалистического общества», где автор, критикуя китайский опыт «большого скачка» и описывая идеологические новации в правящих партиях социалистических стран, констатирует победу социализма в СССР: *«То, что социализм победил окончательно и бесповоротно, позволило выдвинуть задачу постепенного перехода к коммунизму. XXIII съезд КПСС наметил широкую программу дальнейших преобразований в экономике нашей страны, совершенствования и развития общественных отношений. Пример нашей страны впервые показал, таким образом, что строительство развитого социалистического общества представляет собой важный этап на пути к коммунизму»* [6, с. 4]. В 1967 г. термин «развитый социализм» фактически был легитимирован в официозном советском дискурсе. Так, он появляется в Постановлении

ЦК КПСС о праздновании 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции (январь 1967 г.), где утверждается, что советский народ достиг рубежей «высокоразвитого социалистического общества» [8, с. 131]. В ноябре того же года развёрнутое определение «развитого социализма» будет озвучено генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым: «Развитое социалистическое общество, построенное в нашей стране, — это общество, где господствует принцип „От каждого — по способностям, каждому — по труду“. Социалистические производственные отношения обеспечивают планомерное, устойчивое развитие всего народного хозяйства на современном техническом уровне» [3, с. 92]. Р. Данфи и Л. Марш справедливо отмечают, что термин «реально существующий» (или «развитый») социализм всерьёз используют апологеты практики социалистического строительства в СССР и странах ОВД и с немалой долей иронии — её критики [26, р. 87].

Российский левый политолог и социолог Александр Николаевич Тарасов в своей статье «Суперэтатизм и социализм: к постановке проблемы» заявляет, что существует две основные точки зрения на «реальный социализм»: «Что это действительно был социализм (искажённый либо даже неискажённый) и что существовавший в СССР и других странах «восточного блока» строй не был социализмом. Сторонники последней точки зрения в основном считают этот строй государственным капитализмом» [12]. По нашему мнению, А. Тарасов, в общем и целом, правильно характеризует некоторые подходы к определению классовой природы Советского Союза и других стран «социалистического содружества», но не упоминает теорию деформированного (или «выродившегося») рабочего государства, чем фактически создаёт ошибочную дихотомию — либо «социализм» (разной степени искажённости), либо «государственный капитализм», который, по мнению марксистского теоретика Т. Клиффа и его последователей, «ничем не отличается от западного капитализма» [7, с. 11]. При оценке «реального социализма» автор согласен с теоретической позицией Льва Давидовича Троцкого, изложенной им в работе «Преданная революция: что такое СССР и куда он идёт?»: «СССР представляет промежуточное между капитализмом и социализмом противоречивое общество, в котором: а) производительные силы ещё далеко недостаточны, чтоб придать государственной собственности социалистический характер; б) порождаемая нуждой тяга к первоначальному накоплению прорывается через бесчисленные поры планового хозяйства; в) нормы распределения, сохраняющие буржуазный характер, лежат в основе новой дифференциации общества; г) экономический рост, медленно улучшая положение трудящихся, содействует быстрому формированию привилегированного слоя; д) эксплуатируя социальные антагонизмы, бюрократия превратилась в бесконтрольную и чуждую социализму касту; е) преданный правящей партией социальный переворот живёт ещё в отношениях собственности и в со-

знании трудящихся; ж) дальнейшее развитие накопившихся противоречий может как привести к социализму, так и отбросить назад, к капитализму; з) на пути к капитализму контрреволюция должна была бы сломить сопротивление рабочих; и) на пути к социализму рабочие должны были бы низвергнуть бюрократию» [13]. Характеризуя возможные пути развития советского государства, Л. Д. Троцкий считал, что в последнем счёте вопрос решится борьбой живых социальных сил как на национальной, так и на мировой арене [13]. Так, в соответствии с теорией Л. Д. Троцкого, в СССР было создано рабочее государство с бюрократическими искажениями, которое могло двинуться либо в сторону социализма через низвержение бюрократии, либо прийти к окончательной реставрации капитализма и последующему превращению бюрократии в новый правящий класс: «Чиновник ли съест рабочее государство, или же рабочий класс справится с чиновником?» [13]. Результат этой борьбы на сегодняшний день известен, что совершенно не означает, что советское государство было неизбежно обречено на реставрацию капитализма, так как в соответствии с марксистской диалектикой в каждой возможности всегда существует несколько вариантов действительности, которые, в свою очередь, содержат в себе иные возможности. Теоретическое наследие Л. Д. Троцкого было развито бельгийским марксистом, одним из ведущих теоретиков IV Интернационала (воссоединённого), Эрнестом Манделем, спроецировавшим теорию «выродившегося» рабочего государства на «реально-существующий социализм» в странах Восточной Европы: «Высвобождение творческой энергии пролетариата является решающим элементом планирования. Несмотря на разгром троцкистской левой оппозиции и удушение Советов, начало периода индустриализации в СССР во время первой пятилетки породило пожар энтузиазма среди миллионов рабочих. Этого не смогли отрицать даже самые ярые противники советского режима (см. Кравченко «Я выбрал свободу»). По мере того, как этот энтузиазм уступал место пассивности, а затем и молчаливой враждебности, бюрократия всё более обращалась к методам принуждения и принудительного труда. Одна из самых трагических ироний истории заключается в том, что социализм, который может быть построен только на основе свободного развития инициативы и изобретательского духа пролетариата, был деформирован бюрократией в само подавление тех скромных свобод труда и передвижения, которые капиталистическая система предоставила своим рабочим» [36]. Об ориентации на теорию деформированного рабочего государства в интерпретации Л. Д. Троцкого и Э. Манделя при анализе классовой природы СССР и других стран Восточного блока заявлял и А. В. Бузгалин [5, с. 78], определявший «реальный» социализм как «мутантный» т. е. как «общественную систему, выходящую за рамки капитализма, но не образующую устойчивой модели, служащей основанием для последующего движения к коммунизму» [4, с. 33].

Обозначение отношения к классовой природе Советского Союза и иных госу-

дарств «социалистического содружества» не является вопросом исключительно историческим, имеющим второстепенное значение. Как Л. Д. Троцкий, так и Э. Мандель считали, что большевики-ленинцы обязаны защищать то, в чём СССР остаётся рабочим государством (государственная собственность на средства производства и плановая экономика), и бороться против того, где происходит отход от социалистических принципов (бюрократизация, уничтожение рабочей демократии, рост привилегий для партийного аппарата). По мнению автора, именно на эту позицию стоит ориентироваться левым партиям при разработке программы и политической стратегии.

Европейские левые и «реальный социализм»

С самого начала своего существования ПЕЛ и стремилась проложить мост между разными течениями и партиями, находившимися левее социал-демократии, что способствовало размытию риторики и неоднозначности оценок относительно опыта «реального социализма». К примеру, в Уставе ПЕЛ говорится о безоговорочном осуждении недемократических и «сталинистских» практик, которые *«абсолютно противоречат социалистическим и коммунистическим идеалам»* [47]. В то же время сталинизм с разных позиций критиковали представители разных направлений в коммунистическом движении: левые коммунисты, еврокоммунисты, троцкисты и так далее. Культ личности и нарушение социалистической законности в сталинское время были осуждены и самим руководством КПСС на XX съезде партии. Важное отличие состоит в том, что вся эта критика имела идеологическое обоснование и опиралась на реальные факты, имевшие место в ходе социалистического строительства в СССР. В случае же с европейскими левыми критика сталинизма может быть интерпретирована максимально широко, в программных документах ПЕЛ отсутствует и сама дефиниция термина «сталинизм».

Анализируя позицию партий-членов по данному вопросу, следует в первую очередь обратить внимание на немецкую партию «Левые» (Die Linke), которая до недавнего времени считалась одной из наиболее влиятельных участниц ПЕЛ. В программных документах немецких левых опыту социалистического строительства в ГДР дана значительно более развёрнутая оценка, которая не ограничивается осуждением сталинизма. «Сводить историю ГДР и СЕПГ к сталинизму неисторично и неверно», – говорится в программе. Помимо этого, в документе широко упоминаются социальные, культурные и политические успехи социалистической Германии: стремление построить более совершенный социальный порядок, укрепить принципы антифашизма; отмечается высокий уровень социальных гарантий; успехи в сфере обеспечении равенства мужчин и женщин, ликвидация безработицы. Одновременно с этим критикуется авторитаризм в принятии политических решений, бюрократизация и сверхцентрализация планирования экономики [40].

Другая партия, входящая в ПЕЛ и относящаяся к левопопулистским, – греческая

Коалиция радикальных левых (СИРИЗА), имевшая парламентское большинство с 2015 по 2019 год. Греческие «радикальные» левые в своём политическом заявлении [49], принятом на учредительном конгрессе в 2013 г., ограничиваются общими словами о системном кризисе капитализма и необходимости консолидации коммунистических, социалистических, леводемократических и всех прогрессивных сил. Какие-либо отсылки к опыту «реального социализма» в манифесте отсутствуют.

Одна из старейших европейских компартий, Коммунистическая партия Испании (КПИ), ныне также является полноправной участницей ПЕЛ и может быть отнесена к категории партий «коммунистов-реформаторов», к которой можно отнести бывшие «просоветские» компартии или организации, возрождённые на основе их членской базы. На своём XX съезде в 2017 году испанские коммунисты приняли политический документ, в котором заявлено, что крушение социализма в СССР и странах Восточной Европы было огромным поражением для коммунистического движения, в том числе для тех партий, которые пытались искать альтернативные пути к социализму [25]. Позиция КПИ достаточно эклектична и содержит ссылки на опыт социалистических революций XX века, антиколониальных движений, III Интернационала, стремясь учесть все позитивные страницы истории коммунистического движения без их критического переосмысления. На конгрессе партии, прошедшем в июле 2022 года, подробные оценки классовой природы государств «реального социализма» отсутствуют [22]. Заслуживает внимания тот факт, что КПИ, декларировавшая в конце 1970-х отказ от марксизма-ленинизма и заслужившая репутацию одной из наиболее реформистских компартий в международном коммунистическом движении [10, с. 75], на данный предлагает концепцию, которую условно можно охарактеризовать как «концепцию единства истории коммунистического движения», стремясь включить в неё как можно больше достижений и оставить за скобками дискуссионные аспекты.

В некоторых европейских странах существуют несколько партий, аффилированных с ПЕЛ на международном уровне и имеющих при этом разную степень участия и статус. Одна из таких стран – Чехия, где функционируют Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ), имеющая статус наблюдателя в ПЕЛ, и партия «Левые» («Levice»), являющаяся полноправным членом. Отношение чешских левых к проекту «реального социализма» представляет особый интерес в связи с тем, что события «Пражской весны» 1968 г. оказали сильнейшее влияние на процессы в международном коммунистическом движении и вынудили многие европейские компартии переосмыслить свой взгляд как на советскую внешнюю политику, так и на социализм как таковой [19, р. 142]. КПЧМ, несмотря на преемственность от Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), в своей программе, принятой в 1992 г., критически характеризует модель социализма, сложившуюся в странах-участницах Организации Варшавского договора: «Крах так называемого реального социализма в международном масштабе в конце 1980-х годов означал крах авторитарной системы, далёкой от иде-

ала социализма» [32]. Несколькими годами ранее, на учредительном съезде партии, КПЧМ публично извинилась перед всеми, кто пострадал от репрессий во времена социализма, а также перед членами партии, исключёнными за критику решений руководства и поддержку «Пражской весны». В то же время партия однозначно заявила, что не отрекается от своей истории, не отрицает объективно существовавших достижений и не собирается принижать заслуги коммунистов, которые десятилетиями тщательно и бескорыстно трудились на благо общества [16, р. 141-142]. Причины демонтажа социализма современные чешские коммунисты усматривают в отходе КПЧ от социалистических идей, недостаточной включённости граждан в процесс принятия и реализации политических решений: *«Поражение и крах социализма сталинского-брежневского типа понимается прежде всего как результат фактического отказа от социалистических коммунистических идей, неспособности искать и пропагандировать собственные пути продвижения вперёд и дать возможность всем гражданам реально участвовать в этом процессе»* [32]. В программных документах КПЧМ, принятых в 1999 г. и 2004 г. [43; 38], опыт «реального социализма» не упоминается. «Левые», представляющие «демосоциалистическое» течение на политическом ландшафте современной Чехии, критикуют «реальный социализм» за изоляционизм, подавление гражданских прав и бюрократизацию, но в то же время признают, что либеральные реформы 1990-х привели к сокращению социальных гарантий, а также открыли двери для бедности, незащищённости, расизма и ксенофобии [42]. Несмотря на критическое отношение к «реальному социализму», чешские «Левые» не отказываются от его наследия полностью: *«Многие идеи этого периода до сих пор вдохновляют нас»* [42].

Помимо партий, входящих в ПЕЛ, в политическом пространстве Европейского Союза существуют также «новые левые» партии, которые изначально строились на отказе от традиций социалистического и коммунистического движения, начиная с риторики и заканчивая символикой. Среди них – испанская «Podemos» («Мы сможем») и польская «Razem» («Вместе»). Предпосылками создания «Podemos» стали протесты, вызванные мировым финансовым кризисом 2008 г., и уличное движение против коррупции 2011 г. [45, р. 20]. Учредительный съезд партии прошёл лишь в январе 2014 г. после длительного процесса формирования [45, р. 20]. В первой программе, принятой после основания партии, испанские «новые левые» не только не комментируют опыт «реального социализма», но и не ссылаются ни на одно из направлений левой мысли [24]. Лишь в политическом документе, принятом в ноябре 2023 г., упоминаются социализм и коммунизм в качестве альтернативы капиталистической системе [33]. Возвращение маркеров, указывающих на идеологическую направленность партии, говорит о кризисе идентичности «новых левых» в Испании и разрушении представления о «конце» идеологий, которое насаждалось либеральными мыслителями с 1950-х годов [1]. Схожие процессы наблюдаются и у польских

«новых левых», которые в 2019 г. сменили название на «Lewica Razem» («Левые вместе»).

Резюмируя, можно разделить отношение европейских «радикальных левых» партий к «реальному социализму» на три группы:

1. Критика реальных и мнимых недостатков, существовавших в социалистических государствах, признание неоспоримых социальных достижений и стремление избежать ошибок в будущем. (КПЧМ, немецкая «Die Linke», чешская «Lewica»).

2. Отказ от какой-либо оценки социалистических государств, существовавших в XX веке, и концентрация на вопросах так называемой «реальной политики» (СИРИЗА, «Podemos», «Lewica Razem»).

3. Попытка сформулировать линейную историю коммунистического движения, включающую только позитивные моменты и исключая отрицательные (Коммунистическая партия Испании).

Нельзя сказать, что опыт стран «реального социализма» остаётся для современных европейских левых «фигурой умолчания», хотя некоторые партии – преимущественно левопопулистского толка – и пытаются сделать акцент на актуальной повестке, абстрагируясь от любых оценок. Однако тот анализ, который приводится в программах современных европейских левых партий, достаточно обтекаем и может быть воспринят и интерпретирован представителями любой несталинистской тенденции в левосоциалистическом и коммунистическом движении, что позволяет ПЕЛ сохранять в своём составе широкую идеологическую палитру левых, формально декларирующих свою антикапиталистическую направленность. В то же время предельно общие оценки опыта построения социализма в XX веке не позволяют европейским левым сформулировать позитивную повестку и свой социальный идеал, который они вынуждены заменять различными иносказательными выражениями. В частности, в политическом манифесте ПЕЛ указано, что данное объединение партий ссылается на «ценности коммунизма, социализма и прогрессивного либерального мышления» и стремится к «другому обществу» и «другой Европе» [28]. По мнению автора, стремление современных европейских левых затушевать свои программные цели путём использования различных эвфемизмов является попыткой сгладить противоречия между различными идеологическими тенденциями, существующими в ПЕЛ.

Социальный идеал европейских «радикальных» левых

Наиболее часто встречающаяся формулировка в программах партий-членов ПЕЛ – «демократический социализм». К примеру, в программе «Die Linke» стратегическая цель партии описывается как «демократический социализм XXI века» [40], что даже на уровне риторики подразумевает отречение партии от ранее существовавших теоретических концепций и моделей социализма. Необходимость «демократического

социализма» в программе немецких левых обосновывается ссылками на теоретическое наследие Розы Люксембург и положение из «Манифеста коммунистической партии» о том, что *«свободное развитие каждого является условием свободного развития всех»*. В программе даны достаточно общие характеристики «демократического социализма» как *«общества, в котором люди могут жить достойно»* [40]. Единственной частью документа, раскрывающей сущность социального идеала «Die Linke», является раздел «Экономическая демократия», в котором заявлено о намерении сохранить все существующие формы собственности: государственную, частную, кооперативную, муниципальную и общественную [40]. Таким образом, «демократизм» немецких левых заключается не столько в расширении прав и свобод наёмных работников в рамках социализма, сколько в сохранении так называемого «плюрализма форм собственности» и проведении ограниченных реформ в сфере распределения, что разительно контрастирует с их «антикапиталистическими» устремлениями [40]. Эклектичность программных документов «Die Linke» может быть связана с её идеологической неоднородностью и попыткой найти компромисс между различными группировками, существующими в партии, здесь мы согласны с мнением представителя Коммунистической партии Великобритании Тины Беккер: *«Очевидно, что предполагается преодолеть разрыв между левыми (которые якобы хотят выйти за рамки капитализма) и правыми (которые считают, что капитализм можно повернуть обратно в своего рода золотой век государства всеобщего благосостояния). В действительности, конечно, эта двойственность приводит к большой путанице и тревожному отсутствию ясности относительно того, за что на самом деле борется эта организация»* [17].

О стремлении к «демократическому социализму» заявляют и чешские «Левые»: *«Социальная справедливость, свобода и демократия – одно без другого невозможно и не может быть устойчивым в долгосрочной перспективе. Поэтому мы выступаем за демократический социализм»* [42]. Как и немецкая «Die Linke», чешские левые говорят о сохранении частной собственности, но лишь при приоритете кооперативного и государственного сектора: *«Наше видение – это экономика, стоящая на трех столпах – государственном секторе, действующих ключевых и стратегических отраслях и инфраструктуре, секторе кооперативных и социальных предприятий и частном секторе. Первые два из этих направлений будут иметь приоритет, поскольку они потенциально могут стать экономическими субъектами, полезными не только для их владельцев, но и для их сотрудников и всего общества»* [42]. В тексте программы прямо сказано о сокращении рабочего дня без сокращения уровня заработной платы, введении рабочего контроля в средних и крупных компаниях и установлении ряда ограничительных мер (отказ в государственных субсидиях и госзаказах) для частных компаний, несправедливо относящихся к своим работникам. В отличие от «Die Linke», программа чешских «Левых» не изобилует цитатами

классиков марксизма, но представляет собой значительный шаг в сторону реализации социалистического проекта, по сравнению с немецкими «радикальными левыми», предлагающими преодолеть капитализм путём *«убеждения большинства перейти к другому образу жизни и работы»* [40].

Внешне одним из самых «левых» в этом ряду выглядит программный документ КПИ, принятый в 2022 году на XXI съезде партии. В нём говорится о введении рабочего контроля, а реформизм категорически отвергается. В отличие от других членов ПЕЛ, испанские коммунисты упоминают положение о классовой борьбе, политической власти рабочего класса и заявляют о необходимости построения «смешанной плановой экономики» со ссылкой на «социалистический» Китай [22]. Несмотря на декларативную приверженность КПИ марксизму-ленинизму, её равнение на китайский опыт ставит под вопрос коммунистическую направленность партии. Здесь мы безусловно согласны с позицией А. В. Бузгалина, метко сравнившего китайские рыночные реформы с *«тигром, который съедает своего «дрессировщика», съедает социалистические тенденции»* [4, с. 39].

Польская «Lewica Razem», являющаяся представителем европейских «антикапиталистических» партий, не входящих в ПЕЛ, предлагает сокращение рабочей недели до 35 часов без потери в заработной плате, повышение оплаты в период нетрудоспособности и минимизацию правовых процедур, необходимых для проведения забастовок [23]. В политической части польские левые считают необходимым ограничить зарплаты депутатов парламента до размера трёх минимальных заработных плат, отменить плату за размещение предвыборной агитации во время выборов, ограничить возможность избрания парламентариев двумя сроками и запретить законодателям игнорировать запросы граждан с требованиями проведения референдумов. Подобные программные положения вполне укладываются в рамки Франкфуртской декларации Социалистического Интернационала [21] и могут претендовать на «антикапиталистичность» лишь в том случае, если сравнивать их с «блэристской» версией британского лейборизма. Важной отличительной особенностью этой партии можно назвать акцент на защите так называемого «прекариата» – нестабильно занятых работников, зачастую работающих без трудового договора и не имеющих сколько-либо устойчивой системы социальных гарантий.

Во всех рассмотренных программных документах европейские «радикальные левые» делают акцент на демократической составляющей социализма и рассматривают его как систему, ведущую к «радикальной демократизации», устранению эксплуатации и справедливому перераспределению. Упоминание опыта стран «реального социализма» и использование марксистской риторики, по нашему мнению, выполняют роль маркера, позволяющего партиям этого спектра подчеркнуть своё отличие от социал-демократической концепции «третьего пути», подразумевающей возможность достижения «социалистических» целей при помощи рыночных механизмов.

«Радикальные левые» в политическом процессе современной Европы

Несмотря на трансляцию современными европейскими левыми таких прогрессивных требований, как сокращение рабочего дня, введение рабочего контроля и даже переход к «смешанной плановой экономике», их программные документы ограничены стремлением преодолеть неолиберальные реформы последних десятилетий, а не капиталистическую систему как таковую. Как показал опыт нахождения греческих «леворадикалов» из СИРИЗА у власти (2015-2019 гг.), проведение «радикальных реформ» и осуществление отдельных популистских мер в рамках существующей системы неминуемо разбивается о противодействие политического истеблишмента и евробюрократических структур. Достаточно точно актуальное состояние греческих левых выражено у политического обозревателя издания *The New Statesman* Дэвида Бродера: «СИРИЗА не возобновила крестовый поход против неолиберализма, а работала над консолидацией политического пространства, завоёванного у социал-демократической партии «PASOK» [«Всегреческое социалистическое движение»]. Теперь Касселакас [председатель СИРИЗА с 2023 г.] обещает “безоговорочно принять политический центр”» [19]. Электоральные показатели СИРИЗА упали с 36,34% в январе 2015 г. [27] до 20,07% в июне 2023 г. [39]. В ответ на кризис в партии и неспособность реализовать собственную программу греческие левые не придумали ничего лучше «правого поворота» и избрания своим лидером бывшего инвестиционного банкира Стефаноса Касселакаса – представителя того самого истеблишмента, с которым СИРИЗА клялась вести непримиримую борьбу. Схожие прецеденты имеются в истории коммунистического движения и показывают, что «правые» манёвры неизменно приводят радикальные левые силы к маргинализации. Подобную политику проводила в 1970-х годах испанская компартия под руководством Сантьяго Каррильо. После неожиданно низкого результата (9,24%) на первых демократических выборах, состоявшихся после смерти Ф. Франко, КПИ решила улучшить своё положение, начав крен вправо, что к началу 1980-х привело к сокращению количества членов с 132.069 в 1981 г. до 84.652 к 1983 г. и к крупнейшему в истории партии электоральному провалу [41, р. 329]. Существуют все шансы, что СИРИЗА повторит этот путь в обозримом будущем.

Нахождение лидера кипрской «неокоммунистической» Прогрессивной партии трудового народа (имеет статус наблюдателя в ПЕЛ) на посту президента (2008-2013 гг.) Димитриса Христофиаса тоже не привело к коренным социалистическим преобразованиям, хотя некоторые меры правительства всё же были направлены на улучшение социального положения граждан. Более того, Христофиас в ходе предвыборной кампании сделал заявление о том, что в случае избрания будет лишь «администратором» существующей капиталистической системы [31, р. 111].

Стремление оставаться в публичной политике любой ценой дорого обошлось и

для «Die Linke». В 2021 году на выборах в Бундестаг, отказавшись от ряда ключевых положений своей программы ради роли младшего партнёра в коалиции с «Зелёными» и социал-демократами, немецкие левые получили всего 4,9% голосов, не преодолев пятипроцентный барьер, необходимый для формирования фракции. Тогда фракцию всё же удалось сформировать, но лишь благодаря коллизиям в избирательном законодательстве, позволяющим сделать это при помощи кандидатов, победивших в одномандатных округах [2, с. 21]. В итоге парламентская фракция «Die Linke» прекратила своё существование из-за намерения части депутатов перейти в новую левую партию, основанную Сарой Вагенкнехт – представителем консервативного крыла немецких левых [9], ориентирующегося на опыт построения социализма в ГДР и странах Восточной Европы.

Существуют и более успешные примеры участия европейских «леворадикалов» в выборах. Несмотря на скромные результаты, не превышающие 1%, после выборов 2019 г. впервые со времён гражданской войны, министерский портфель получил представитель Коммунистической партии Испании. Это стало возможным благодаря формированию широкого объединения из социал-демократической ИСРП, коалиции «Объединённые левые», «новых левых» из «Podemos» и других движений левой направленности [46].

Заключение

По мнению автора, создание Партии Европейских левых в 2004 г., ставшее результатом дискуссий и консолидационных процессов на фоне кризиса 1990-х, стало большим прогрессом для левого движения в странах Европейского союза. «В общем, не удивительно, – пишут Ричард Данфи и Люк Марш, – что Европейской левой партии потребовалось пятнадцать лет, чтобы появиться после падения Берлинской стены. Возможно, более удивительно, что она вообще возникла» [26, р. 64]. Создание данного «панъевропейского» объединения европейских «радикальных» левых стало ответом на кризис 1990-х, вынудивший коммунистические и рабочие партии адаптировать свои программные установки к новым обстоятельствам и обосновывать причины неудачи социалистических преобразований в странах ОВД, иными словами – дезинтеграция диалектически обуславливала неизбежность интеграции на новом уровне. Заявляя о критическом отношении к сталинизму, европейские левые партии рассматривают его негативные проявления, не давая ему чёткой дефиниции, что говорит скорее об эмоциональном («абстрактно-гуманистическом») восприятии ими реальных и мнимых недостатков модели государственного социализма. Здесь автор безусловно согласен с утверждением Э. Мандела, заявлявшего: *«Мы никогда не руководствовались в определении своего отношения к СССР моральными или субъективными факторами, а исключительно социологическим анализом, классовыми критериями»* [29]. Однако проблема европейских левых заключается не только

в отсутствии или поверхностном анализе сущности социалистических проектов прошлого века, но и в попытке «переизобрести» социализм, предавая забвению историю собственной идеологической эволюции и концентрируясь на geopolitik в ущерб обогащению теории – без которой, как известно, нет и социалистического движения – что и приводит партии этого спектра к воспроизведению стратегии и риторики еврокоммунизма, приведшего их в тупик в конце 1980-х годов и ставшего одним из факторов кризиса коммунистического и рабочего движения наравне с крушением СССР.

Необходимо отметить, что, как и любой процесс, левое и коммунистическое движение находится в непрерывном развитии и те модели, которые могли играть прогрессивную роль в одной ситуации, в изменившихся условиях могут её утратить. Стремление европейских левых партий оставаться в рамках так называемой «публичной политики» вынуждает их ограничивать свои антикапиталистические установки и выдвигать крайне умеренные требования, что создаёт внутренние противоречия в их идеологии и делает невозможным формулирование научно обоснованной программы социалистических преобразований. Подводя итог, остаётся лишь несколько перефразировать слова К. Маркса из «Критики Готской программы»: «Раз уж не хватило мужества требовать социалистической республики, что разумно, ибо обстоятельства предписывают осторожность, то по крайней мере незачем музейфицировать марксизм и повторять набившие оскомину социал-демократические мантры».

Литература

1. Апрыщенко В.Ю. Возвращение идеологии? // НП/НР. 2023. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vozvrashchenie-ideologii> (дата обращения: 28.01.2024).
2. Белинский А. Большие гонки до первого «светофора». Выборы в Бундестаг 2021 и новые вызовы немецкой политике // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. 2021. №63(79). С. 16-23.
3. Брежнев Л.И. Лениным курсом. Речи и статьи. Т. 2. М.: Издательство политической литературы, 1970. 608 с.
4. Бузгалин А.В. СССР: оптимистическая трагедия // СССР. Незавершённый проект. Под общ. ред. А. В. Бузгалина, П. Линке. М.: ЛЕНАНД, 2013. С. 9-78.
5. Бузгалин А. В. Уроки НЭП. В поисках путей в будущее // Свободная мысль. 2021. №2 (1686). С. 73-87.
6. Бурлацкий Ф. О строительстве развитого социалистического общества // «Правда». № 355 (17672). 1966. С. 4.
7. Клифф Т. Государственный капитализм в России. Л.: Социалистический рабочий, 1991. 286 с.
8. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1966 – 1970). Изд. 9. Т. 11. М.: Издательство политической литературы, 1986. 573 с.
9. Левые в бундестаге решили распустить свою фракцию // РБК. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6553857b9a79475e7e174129> (дата обращения: 27.02.2024).

-
10. Рубби А. Мир Берлингуэра. М.: «Международные отношения», 1995. 345 с.
 11. Сеницын Ф.Л. Концепция «развитого социализма» (1964 – 1982) // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2022. Т. 22. №1. С. 29-39.
 12. Тарасов А. Суперэтатизм и социализм: к постановке проблемы // Научно-просветительский журнал «Скепсис». URL: https://scepsis.net/library/id_102.html (дата обращения: 16.03.2024).
 13. Троцкий Л.Д. Преданная революция: что такое СССР и куда он идёт? // Marxist Internet Archive. URL: <https://www.marxists.org/russkij/trotsky/1936/betrayed/9.html> (дата обращения: 16.03.2024).
 14. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. Пер. с англ. МБ Левина. АСТ: Москва, 2015. 588 с.
 15. Balampanidis I. Eurocommunism: From the communist to the radical European Left. London: Routledge, 2019. 266 p.
 16. Balík S. Communist party of Bohemia and Moravia and its attitude towards own history // Trajectories of the Left: Social Democratic and (Ex-) Communist Parties in Contemporary Europe: Between Past and Political Research. Edited by L. Kopecek. Brno: Democracy and Culture Studies Centre, 2005. P. 140-149.
 17. Becker T. Danger of honest opportunism // Weekly Worker. URL: <https://www.weeklyworker.co.uk/worker/820/danger-of-honest-opportunism/> (accessed: 27.02.2024).
 18. Bracke M. Which Socialism, Whose Detente? West European Communism and the Czechoslovak Crisis of 1968. – Central European University Press, 2007. 414 p.
 19. Broder D. Syriza and the death of Eurocommunism // The New Statesman. URL: <https://www.newstatesman.com/world/europe/2023/09/syriza-eurocommunism-napolitano> (accessed: 27.02.2024).
 20. Brzezinski Z. The Death of Communism // Challenge. 1989. Vol. 32. №3. P. 16-23.
 21. I Congress of the Socialist International // Socialist International. URL: <https://www.socialistinternational.org/congresses/i-frankfurt/> (accessed: 28.02.2024).
 22. XXI Congreso del PCE // Partido Comunista de España URL: <https://www.pce.es/media/uploads/2023/03/01/424c2b40a1fc4f0899e47b0bbf58de41.pdf> (accessed: 02.10.2023).
 23. Deklaracja programowa // Lewica Razem. URL: <https://partiarazem.pl/deklaracja-programowa/9-inna-polityka-jest-mozliwa>. (accessed: 27.02.2024).
 24. Documento final del Programa colaborativo. // Wayback Machine Internet archive. URL: <https://web.archive.org/web/20140527140956/http://podemos.info/wordpress/wp-content/uploads/2014/05/Programa-Podemos.pdf> (accessed: 28.01.2024).
 25. Documento politico. XX congreso //Partido Comunista de España URL: <https://pce.es/media/uploads/2018/11/05/3e918250fdf94a01976222d99f287ccf.pdf> (accessed: 02.10.2023).
 26. Dunphy R., March L. The European left party. Manchester University Press, 2019. 285 p.
 27. Election Jan. 25, 2015 // Hellenic Parliament. URL: <https://www.hellenicparliament.gr/en/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Ekloges/Eklogika-apotelesmata-New/#Per-16> (accessed: 27.02.2024).
 28. European Left Manifesto // European Left. URL: <https://www.european-left.org/our-position/manifesto2023/> (accessed: 02.10.2023).
-

29. Germain E. Why workers should defend USSR? // Marxist Internet Archive. URL: <https://www.marxists.org/archive/mandel/1946/07/ussr6.htm> (accessed: 27.02.2024).
30. Hudson K. The new European Left. A Socialism for the Twenty-First Century? Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 211 p.
31. Katsourides Y. Radical left parties in government: The cases of SYRIZA and AKEL. London: Palgrave Macmillan, 2016. 170 p.
32. Kladenský program přijatý na II. sjezdu 13. prosince 1992 v Kladně // KSČM. URL: https://www.kscm.cz/wp-content/uploads/2022/04/kladensky_program_1992.pdf (accessed: 28.01.2024).
33. La fuerza para seguir transformando. Documento político definitivo. // Podemos. URL: <https://podemos.info/wp-content/uploads/2023/10/Documento-Politico-La-Fuerza-para-Seguir-Transformando.pdf> (accessed: 28.01.2024).
34. Lazar M. Communism in Western Europe in the 1980s // Journal of Communist Studies. 1988. Vol. 4. №3. P. 243-257.
35. Let's create a different Europe! // European Left. URL: https://www.european-left.org/wp-content/uploads/2019/01/7392-01_EL_Wahlpr19_A6_EN_V02_190321.pdf (accessed: 02.10.2023).
36. Mandel E. Where is Eastern Europe going? (March 1949) // Ernest Mandel Internet Archive. URL: https://www.ernestmandel.org/en/works/txt/1949/where_is_eastern_europe_going.htm (accessed: 02.10.2023).
37. March L. Radical left parties in Europe. London: Routledge, 2012. 274 p.
38. Naděje pro Českou republiku // KSČM. URL: https://www.kscm.cz/wp-content/uploads/2022/04/Nadeje_pro_Ceskou_republiku-2004.pdf (accessed: 29.01.2024).
39. National elections – June 2023 // Ministry of Interior. URL: <https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/en/parties/> (accessed: 27.02.2024).
40. Parteiprogramm // Die Linke. URL: <https://www.die-linke.de/partei/programm/> (accessed: 02.10.2023).
41. Preston P. The last Stalinist: the life of Santiago Carrillo. London: William Collins, 2014. 432 p.
42. Program Levice přijatý XVI. (I) sjezdem Levice // Levice. URL: https://jsmelevice.cz/wp-content/uploads/2023/12/Program-Levice_2021.pdf (accessed: 28.01.2024).
43. Program obnovy (1999) // KSČM. URL: https://www.kscm.cz/wp-content/uploads/2022/04/Program_obnovy-1999.pdf (accessed: 29.01.2024).
44. Schöpflin G. The end of communism in Eastern Europe // *International Affairs*. 1990. Vol. 66. № 1. P. 3-16.
45. Seguin B. Podemos and its critics // *Radical Philosophy*. 2015. Vol. 193. P. 20-32.
46. Spain's First Communist Minister Since 1939 Was Just Sworn In Today. An interview with Alberto Garzon // Jacobin. URL: <https://jacobin.com/2020/01/spain-communist-party-minister-alberto-garzon> (accessed: 27.02.2024).
47. Statute of European Left Party // European Left URL: <https://www.european-left.org/statute/> (accessed: 02.10.2023).
48. Η επικράτηση της αντιπανάστασης // *Rizospastis*. 28.12.1991. P. 1.
49. Πολιτική Απόφαση 1ου (Ιδρυτικού) Συνεδρίου // SYRIZA. URL: <https://www.syriza.gr/article/id/32409/Politikh-Apofash-1oy-Idrytikoy-Synedrioy.html> (accessed: 02.10.2023).